

Anexo N.º 3 Corpus bibliográfico

Nº	Referencia	Lengua	Ciencias a las que hace referencia	Sección del informe técnico donde fue incluido
1	Alfaro-Martínez, R. M. (2023). Empleabilidad no tradicional en Bibliotecología. Una radiografía del caso costarricense desde la perspectiva de la gestión de proyectos. Investigación bibliotecológica: archivonomía, bibliotecología e información, 37(97), 61-74. https://doi.org/10.22201/iibi.24488321xe.2023.97.58823	Español	Bibliotecología	Sección 1
2	Alfaro-Mendives, K. L., y Estrada-Cuzcano, A. (2019). Programa "Semilleros en aula" en el desarrollo de destrezas investigativas de los estudiantes de Bibliotecología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Revista Interamericana de Bibliotecología, 42(3), 235-250. https://doi.org/10.17533/udea.rib.v42n3a04	Español	Bibliotecología	Sección 1
3	Almarza Franco, Y., y Pirela Morillo, J. (2016). Mediación tecnológica y apropiación del patrimonio cultural en estudiantes de Bibliotecología y Archivología. Revista Códices, 12(1), 18-18. https://cnb.gov.co/ojs/index.php/codices/article/view/78	Español	Archivología, Bibliotecología	Sección 3
4	Almeida, T. V. G. de, y Onofre, E. G. (2019). A inclusão de estudantes com deficiência no ensino superior: Análise de artigos da Revista de Educação Especial da Universidade Federal de Santa Maria, Brasil. Revista Ciencias de la Documentación, 72-97. https://www.cienciasdeladocumentacion.cl/index.php/csdoc/article/view/13	Portugués	Ninguna en particular	Sección 3
5	Alves, F. M. M., y Alcará, A. R. (2015). Perfil e competências dos profissionais de informação e suas necessidades de formação: Cenário nos PALOP. Ágora: Arquivologia em debate, 25(51), 47-76. https://agora.emnuvens.com.br/ra/article/view/541	Portugués	Ciencias de la información	Sección 1
6	Araya Ramírez, I., Córdoba Roldán, L., y Jaén García, L. F. (2014). Prácticas pedagógicas en la formación de profesionales en archivística de la Universidad de Costa Rica. Revista Códices, 10(11), 16-16. https://cnb.gov.co/ojs/index.php/codices/article/view/95	Español	Archivología	Sección 3
7	Arenas Grisales, S. P., Giraldo Lopera, M. L., Ochoa Gutiérrez, J. O., y Tangarife Patiño, A. M. (2022). Posibilidad, riesgo e incertidumbre: Análisis de tendencias en las ciencias de la información. Revista Interamericana de Bibliotecología, 45(3), Article 3. https://doi.org/10.17533/udea.rib.v45n3e347313	Español	Ciencias de la información, Archivología, Bibliotecología	Sección 4
8	Blanco Rivera, J. A. (2014). El desarrollo de la formación archivística en Estados Unidos. Anuario Escuela de Archivología, 5-6, 017-035. https://revistas.unc.edu.ar/index.php/anuario/article/view/16010	Español	Archivología	Sección 2
9	Castaño-Muñoz, W., Múnera-Torres, M. T., y Uribe-Tirado, A. (2018). Hacia dónde debería ir la formación en TIC en la Escuela Interamericana de Bibliotecología. Una mirada a partir de los programas de educación bibliotecológica en América Latina y las tendencias mundiales. Revista Interamericana de Bibliotecología, 41(2), 135-151. https://doi.org/10.17533/udea.rib.v41n2a03	Español	Bibliotecología, Ciencias de la información	Sección 1
10	Corda, M. C., y Medina, M. C. (2016). Formación docente en el campo de la bibliotecología: Un campo que no se termina de constituir. I Jornadas sobre las Prácticas Docentes en la Universidad Pública. Transformaciones actuales y desafíos para los procesos de formación (La Plata, 2016). http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/62044	Español	Bibliotecología	Sección 2
11	Cuevas Cerveró, M. A., y Parra Valero, P. (2022). La enseñanza de la Documentación en las titulaciones de Comunicación de la Universidad Complutense: Análisis de su evolución a partir de los planes de estudio. Revista General de Información y Documentación, 32(2), 387-408. https://doi.org/10.5209/rgid.85287	Español	Comunicación, Documentación	Sección 1
12	Culebro-Trujillo, R., García-Villaseñor, A., Barragán-Hervella, R. G., Montiel-Jarquín, Á. J., López-Cázares, G., Romero-Figueroa, S., y Medina-Escobedo, C. (2017). Evaluación del plan de estudios para la formación de bibliotecarios en Ciencias de la Salud, una nueva propuesta. Investigación bibliotecológica: archivonomía, bibliotecología e información, 31(71), 219-234. https://doi.org/10.22201/iibi.0187358xp.2017.71.57817	Español	Bibliotecología, Ciencias de la información	Sección 1
13	Escalona Ríos, L., y Tejada Artigas, C. M. (2016). Tan lejos, tan cerca: Perfil y percepciones de los alumnos de primer curso de Bibliotecología de la UNAM y de la UCM hacia sus estudios. Investigación bibliotecológica: archivonomía, bibliotecología e información, 30(70), 165-196. https://doi.org/10.1016/j.ibbai.2016.10.008	Español	Bibliotecología	Sección 2
14	Estrada Cuzcano, A., y Alfaro Mendives, K. L. (2015). El método de casos como alternativa pedagógica para la enseñanza de la bibliotecología y las ciencias de la información. Investigación bibliotecológica: archivonomía, bibliotecología e información, 29(65), 195-212. https://doi.org/10.1016/j.ibbai.2016.02.020	Español	Bibliotecología, Ciencias de la información	Sección 3

Anexo N.º 3 Corpus bibliográfico

Nº	Referencia	Lengua	Ciencias a las que hace referencia	Sección del informe técnico donde fue incluido
15	Estrada Cuzcano, A., y Alhuay-Quispe, J. (2025). Ciencia de datos y la formación profesional en bibliotecología: Un análisis textual y revisión de los currículos en Iberoamérica. Investigación bibliotecológica: archivonomía, bibliotecología e información, 39(102), 203-220. https://doi.org/10.22201/iibi.24488321xe.2025.102.58943	Español	Bibliotecología, Ciencia de datos	Sección 1
16	Faba-Pérez, C., y Patiño-Agudo, R. (2017). La formación de profesionales universitarios en información y documentación desde una nueva perspectiva: La tercera edad. Investigación bibliotecológica: archivonomía, bibliotecología e información, 31(71), 17-51. https://doi.org/10.22201/iibi.0187358xp.2017.71.57808	Español	Bibliotecología, Documentación, Ciencias de la información	Sección 2
17	Farias, L. L. S., y Furtado, R. L. (2020). A inserção da competência em informação nos cursos de graduação em arquivologia. Ágora: Arquivologia em debate, 30(60), 418-434. https://agora.emnuvens.com.br/ra/article/view/761	Portugués	Archivología	Sección 1
18	Fontana, F. F., y Cordenonsi, A. Z. (2015). TDIC como mediadora do processo de Ensino-Aprendizagem da Arquivologia. Ágora: Arquivologia em debate, 25(51), 101-131. https://agora.emnuvens.com.br/ra/article/view/548	Portugués	Archivología	Sección 3
19	Freire, I. M., y Rocha, M. M. V. da. (2022). Arquivologia brasileira: Formação e informação científica. Ágora: Arquivologia em debate, 32(64), 1-20. https://agora.emnuvens.com.br/ra/article/view/1083	Portugués	Archivología, Ciencias de la información	Sección 2
20	Frías Guzmán, M., Haro Águila, Y., y Artilles Olivera, I. (2017). Las habilidades cognitivas en el profesional de la Información desde la perspectiva de proyectos y asociaciones internacionales. Investigación bibliotecológica: archivonomía, bibliotecología e información, 31(71), 201-218. https://doi.org/10.22201/iibi.0187358xp.2017.71.57816	Español	Ciencias de la información	Sección 1
21	Furtado, R. L., Belluzzo, R. C. B., y Vitoriano, M. C. de C. P. (2023). Dimensões conceituais para inserção da competência em informação no cenário arquivístico brasileiro. Ágora: Arquivologia em debate, 33(66), 1-22. https://agora.emnuvens.com.br/ra/article/view/1173	Portugués	Archivología	Sección 1
22	Fuster Caubet, Y., Banchemo Sánchez, F., y Egaña Lachaga, F. (2024). Evaluación formativa en la universidad: Hacia la construcción de profesionales críticos. Revista Interamericana de Bibliotecología, 47(3). https://doi.org/10.17533/udea.rib.v47n3e357395	Español	Archivología, Bibliotecología	Sección 3
23	Garita-González, G., Villalobos-Murillo, J., Cordero-Esquivel, C., y Cabrera-Alzate, S. (2021). Referentes internacionales para el rediseño de un plan de estudios: Competencias para una carrera en Informática. Uniciencia, 35(1), 169-189. https://doi.org/10.15359/ru.35-1.11	Español	Informática	Sección 1
24	Giraldo Giraldo, Y. N., y Moncada Patiño, J. D. (2025). Análisis relacional de los perfiles de egreso de los programas en archivística y bibliotecología en América Latina y el Caribe (2021-2022). Investigación bibliotecológica: archivonomía, bibliotecología e información, 39(102), 13-43. https://doi.org/10.22201/iibi.24488321xe.2025.102.58876	Español	Archivología, Bibliotecología	Sección 1
25	Giraldo-Giraldo, Y. N. (2024). Brújulas, coordenadas y mapas. Bitácora de viaje de la innovación curricular de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia, Colombia. Revista Interamericana de Bibliotecología, 47(2), e354505. https://doi.org/10.17533/udea.rib.v47n2e354505	Español	Archivología, Bibliotecología	Sección 1
26	Guerra González, J. T. (2016). La producción editorial didáctica de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica: Un diagnóstico a partir del modelo de industrias de contenidos. Investigación bibliotecológica: archivonomía, bibliotecología e información, 30(68), 125-153. https://doi.org/10.1016/j.ibbai.2016.02.007	Español	Ciencias de la información	Sección 3
27	Guevara Villanueva, A., Rosas Gutiérrez, A. M., Zamora Cruz, F., y Cabral Vargas, B. (2023). Las emociones de los docentes del Colegio de Bibliotecología y Archivología de la UNAM en tiempos del Covid-19. Bibliotecas, 41(2), 1-38. https://doi.org/10.15359/rb.41-2.1	Español	Archivología, Bibliotecología	Sección 3
28	Hernández Vargas, F. (2021). Desarrollo y ejecución de un entorno virtual de aprendizaje: Acercamiento de estudiantes de bibliotecología con la infoética. Bibliotecas, 39(2), 1-24. https://doi.org/10.15359/rb.39-2.4	Español	Bibliotecología	Sección 1
29	Hilgenberg Fernandes, H. D., y Vilan Filho, J. L. (2022). Modelo de fluxo de informação científica para as áreas de informação. Investigación bibliotecológica: archivonomía, bibliotecología e información, 36(93), 33-49. https://doi.org/10.22201/iibi.24488321xe.2022.93.58637	Portugués	Archivología, Bibliotecología, Ciencias de la información	Sección 3

Anexo N.º 3 Corpus bibliográfico

Nº	Referencia	Lengua	Ciencias a las que hace referencia	Sección del informe técnico donde fue incluido
30	Jaramillo, O. (2018). De portador de conocimiento a mediador de saberes disciplinares: El perfil del profesor de bibliotecología-archivística y ciencia de la información. <i>Bibliotecas</i> , 36(1), 1-23. https://doi.org/10.15359/rb.36-1.5	Español	Archivología, Bibliotecología, Ciencias de la información	Sección 2
31	Jaramillo, O., Betancur Roldán, M. C., y Sáenz G., A. (2018). Evaluación de la formación profesional en archivística: El caso de la Escuela Interamericana de Bibliotecología. <i>Revista Interamericana de Bibliotecología</i> , 41(3), 319-327. https://doi.org/10.17533/udea.rib.v41n3a09	Español	Archivología	Sección 1
32	Lima, E. B., y Parrela, I. D. (2020). O lugar da documentação nos debates sobre tratamento dos documentos arquivísticos no Brasil. <i>Agora: Arquivologia em debate</i> , 30(60), 101-112. https://agora.emnuvens.com.br/ra/article/view/853	Portugués	Archivología, Documentación	Sección 3
33	Lisboa Pinto, L. A., y Ribeiro Gomes, P. (2024). Marcos teóricos em educação patrimonial: Arquivos, museus, práticas e temporalidades. <i>Agora: Arquivologia em debate</i> , 34(69), 1-20. https://agora.emnuvens.com.br/ra/article/view/1227	Portugués	Archivología	Sección 3
34	Marcotulio, L. L., y Monte, V. M. do. (2021). Algumas notas sobre o ensino de Paleografia no Brasil. <i>Investigación bibliotecológica: archivonomía, bibliotecología e información</i> , 35(87), 57-84. https://doi.org/10.22201/iibi.24488321xe.2021.87.58291	Portugués	Archivología, Bibliotecología, Ciencias de la información	Sección 2
35	Marín Martínez, J. S. (2024). Producción académica en archivística en revistas científicas (2019-2023). <i>Investigación bibliotecológica: archivonomía, bibliotecología e información</i> , 38(101), 39-56. https://doi.org/10.22201/iibi.24488321xe.2024.101.58919	Español	Archivología	Sección 4
36	Mariz, A. C. A., y Almeida, R. H. S. (2015). Os estágios na educação superior e a lei n. 11.788: Um estudo de caso na área da arquivologia. <i>Agora: Arquivologia em debate</i> , 25(50), 102-135. https://agora.emnuvens.com.br/ra/article/view/535	Portugués	Archivología	Sección 1
37	Martínez Rider, R. M., Mata Puente, A., y Oliva Cruz, E. O. (2018). Perfil del docente de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. <i>Bibliotecas</i> , 36(1), 1-17. https://doi.org/10.15359/rb.36-1.6	Español	Bibliotecología, Ciencias de la información	Sección 2
38	Montero Bustabad, P. (2022). Fortalecimiento del vínculo entre la EBDI y los graduados de la carrera de bibliotecología y gestión de la información de la Universidad Nacional de Costa Rica. <i>Bibliotecas</i> , 40(2), 29-29. https://doi.org/10.15359/rb.40-2.2	Español	Bibliotecología, Ciencias de la información	Sección 2
39	Montero Bustabad, P. (2024). Propuesta de Estrategia para la vinculación y seguimiento de las personas graduadas de los planes de estudio de la Escuela de Bibliotecología, Documentación e Información de la Universidad Nacional de Costa Rica (2022-2026). <i>Bibliotecas</i> , 42(1), 1-37. https://doi.org/10.15359/rb.42-1.3	Español	Bibliotecología, Documentación, Ciencias de la información	Sección 2
40	Morales Campos, E. (2017). La Escuela Interamericana de Bibliotecología y su influencia en América Latina. <i>Revista Interamericana de Bibliotecología</i> , 40(2), 189-200. https://doi.org/10.17533/udea.rib.v40n2a07	Español	Bibliotecología	Sección 2
41	Moro Cabero, M., y Llanes Padrón, D. (2018). La importancia de la normalización para el ejercicio profesional del archivista. <i>Investigación bibliotecológica: archivonomía, bibliotecología e información</i> , 32(74), 193-223. https://doi.org/10.22201/iibi.24488321xe.2018.74.57919	Español	Archivología	Sección 3
42	Múnera Torres, M. T. (2018). Algunas tendencias de la formación bibliotecológica en América Latina. <i>Investigación bibliotecológica: archivonomía, bibliotecología e información</i> , 32(74), 101-122. https://doi.org/10.22201/iibi.24488321xe.2018.74.57912	Español	Bibliotecología, Ciencias de la información	Sección 2
43	Múnera Torres, M. T., Jaramillo, O., y Moncada Patiño, J. D. (2014). Procesos de autoevaluación en la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia, en clave de investigación. <i>Investigación bibliotecológica: archivonomía, bibliotecología e información</i> , 28(62), 123-141. https://doi.org/10.1016/S0187-358X(14)72569-9	Español	Bibliotecología, Ciencias de la información	Sección 1
44	Múnera Torres, M. T., Salazar Álvarez, L. M., y Osorio Osorio, A. S. (2022). Estudio inicial de un chatbot para estudiantes de la modalidad virtual de la Escuela Interamericana de Bibliotecología. <i>Investigación bibliotecológica: archivonomía, bibliotecología e información</i> , 36(90), 13-30. https://doi.org/10.22201/iibi.24488321xe.2022.90.58452	Español	Archivología, Bibliotecología	Sección 3
45	Nesmith, T. (2015). Toward the Archival Stage in the History of Knowledge. <i>Archivaria</i> , (80), 119-145. https://archivaria.ca/index.php/archivaria/article/view/13546	Inglés	Archivología	Sección 3

Anexo N.º 3 Corpus bibliográfico

Nº	Referencia	Lengua	Ciencias a las que hace referencia	Sección del informe técnico donde fue incluido
46	Oliva-Cruz, E., y Mata-Puente, A. (2022). Uso de las habilidades digitales en el proceso de enseñanza-aprendizaje en ciencias de la información en un entorno virtual durante la pandemia por Covid 19. Investigación bibliotecológica: archivonomía, bibliotecología e información, 36(93), 177-193. https://doi.org/10.22201/iibi.24488321xe.2022.93.58627	Español	Ciencias de la información	Sección 3
47	Peña, T., Castellano, Y., Díaz, D., y Padrón, W. (2016). Las Prácticas Profesionales como potenciadoras del perfil de egreso. Caso: Escuela de Bibliotecología y Archivología de La Universidad del Zulia. Paradigma, 37(1), 211-230. http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1011-22512016000100011&lng=es&nrm=iso&tlng=es	Español	Archivología, Bibliotecología	Sección 1
48	Pereira, L. P. de B., Rockembach, M., y Linden, L. L. (2023). Relações entre histórias em quadrinhos e difusão na Arquivologia. Agora: Arquivologia em debate, 33(67), 1-29. https://agora.emnuvens.com.br/ra/article/view/1168	Portugués	Archivología	Sección 3
49	Pérez-Parejo, R., Gutiérrez-Cabezas, Á., Soto-Vázquez, J., Jarafz-Cabanillas, F. J., y Gutiérrez-Gallego, J. A. (2019). Hábitos de lectura de los estudiantes de la Universidad de Extremadura (España). Aproximación estadística. Investigación bibliotecológica: archivonomía, bibliotecología e información, 33(79), 119-147. https://doi.org/10.22201/iibi.24488321xe.2019.79.57980	Español	Ninguna en particular	Sección 3
50	Pirela Morillo, J. (2018). Modelos educativos y perfiles de los docentes de Bibliotecología y Ciencia de la Información en Venezuela. Bibliotecas, 36(1), 1-19. https://doi.org/10.15359/rb.36-1.3	Español	Bibliotecología, Ciencias de la información	Sección 2
51	Pirela Morillo, J. E., Pulido Daza, N. J., Almarza Franco, Y. M., y Suárez Castañeda, G. (2020). Autoevaluación para la reacreditación del Programa Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística de la Universidad de La Salle-Bogotá. Investigación bibliotecológica, 34(84), 203-218. https://doi.org/10.22201/iibi.24488321xe.2020.84.58173	Español	Archivología, Bibliotecología, Ciencias de la información	Sección 1
52	Pirela Morillo, J. E., Sierra Escobar, L. F., y Almarza Franco, Y. M. (2023). Diseño de un Programa Virtual en Archivística e Inteligencia de Negocios para la Universidad de La Salle, Bogotá-Colombia. Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud, 34. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S2307-21132023000100002&lng=es&nrm=iso&tlng=es	Español	Archivología	Sección 1
53	Pirela Morillo, J. E., Sierra Escobar, L. F., y Almarza Franco, Y. M. (2022). Propuesta de un Programa Virtual en Bibliotecología y Estudios de la Información para la Universidad de La Salle, Bogotá-Colombia. Investigación bibliotecológica: archivonomía, bibliotecología e información, 36(90), 67-85. https://doi.org/10.22201/iibi.24488321xe.2022.90.58460	Español	Bibliotecología, Ciencias de la información	Sección 1
54	Pirela Morillo, J., Prieto Cante, C. E., y Pulido Daza, N. J. (2017). Evaluación del perfil profesional en Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística de la Universidad de La Salle, Colombia, desde la perspectiva de los egresados. Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud, 28(4), 1-18. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S2307-21132017000400003&lng=es&nrm=iso&tlng=es	Español	Archivología, Bibliotecología, Ciencias de la información	Sección 2
55	Pirela Morillo, J., y Cortés Vera, J. de J. (2014). El desarrollo de competencias informacionales en estudiantes universitarios. Experiencia y perspectivas en dos universidades latinoamericanas. Investigación bibliotecológica: archivonomía, bibliotecología e información, 28(64), 145-172. https://doi.org/10.1016/S0187-358X(14)70913-X	Español	Bibliotecología	Sección 1
56	Pirela Morillo, J., y Pulido Daza, N. J. (2018). Actualización curricular del Programa de Sistemas de Información y Documentación de la Universidad de La Salle- Colombia. Investigación bibliotecológica: archivonomía, bibliotecología e información, 32(74), 145-169. https://doi.org/10.22201/iibi.24488321xe.2018.74.57924	Español	Documentación, Ciencias de la información	Sección 1
57	Presser, N. H., Paula, S. L. de, Santos, R. N. M. dos, y Araújo, J. R. da S. (2015). Mediação da informação: Uma análise das competências atitudinais requeridas do profissional de informação. Agora: Arquivologia em debate, 25(50), 172-190. https://agora.emnuvens.com.br/ra/article/view/523	Portugués	Ciencias de la información	Sección 1
58	Qin, Z., Qu, C., y Hawkins, A. (2021). The Three-Character Classic of Archival Work: A brief overview of Chinese archival history and practice. Archival Science, 21(1), 97-116. https://doi.org/10.1007/s10502-020-09344-x	Inglés	Archivología	Sección 2
59	Ramírez-Chica, C., Sáenz-Giraldo, A., García-Morales, C., y Pulgarín-Gallego, M. (2025). Enfoques teóricos de valoración documental y su influencia en Colombia (1989-2019). Investigación bibliotecológica: archivonomía, bibliotecología e información, 39(102), 169-187. https://doi.org/10.22201/iibi.24488321xe.2025.102.58961	Español	Archivología	Sección 3

Anexo N.º 3 Corpus bibliográfico

Nº	Referencia	Lengua	Ciencias a las que hace referencia	Sección del informe técnico donde fue incluido
60	Robles-Francia, V. H., Cruz-Caballero, A. M. D. la, y Cordero, A. T. (2020). El uso de las TIC y la lectura en la educación pública superior mexicana. Investigación bibliotecológica: archivonomía, bibliotecología e información, 34(83), 55-69. https://doi.org/10.22201/iibi.24488321xe.2020.83.58139	Español	Ninguna en particular	Sección 3
61	Roussain, J. (2020). Pedagogue in the Archive: Reorienting the Archivist as Educator. Archivaria, 70-111. https://archivaria.ca/index.php/archivaria/article/view/13757	Inglés	Archivología	Sección 1
62	Sánchez Díaz, M. (2015). Diagnóstico de las competencias informacionales en Ciencias de la Información desde la percepción del estudiante de la Universidad de la Habana. Investigación bibliotecológica: archivonomía, bibliotecología e información, 29(67), 201-218. https://doi.org/10.1016/j.ibbai.2016.02.042	Español	Ciencias de la información	Sección 1
63	Silva, E. P. da, Oliveira, L. da C., y Gomes, P. R. (2024). Desafios e perspectivas na implementação da gestão de documentos em programas de pós-graduação. Agora: Arquivologia em debate, 34(69), 1-16. https://agora.emnuvens.com.br/ra/article/view/1259	Portugués	Archivología, Ciencias de la información	Sección 3
64	Soyka, H. A., y Wilczek, E. (2020). Ten years of Archival Education and Research Institutes: A snapshot of scholarship. Archival Science, 20(3), 221-244. https://doi.org/10.1007/s10502-020-09331-2	Inglés	Archivología	Sección 4
65	Sweeney, S., y Avery, C. (2021). Write Us into the Story: Archives and Archivists in Narratives for Children. Archivaria, (92), 140-159. https://archivaria.ca/index.php/archivaria/article/view/13823	Inglés	Archivología	Sección 3
66	Swiderski, G., y Araujo, F. (2021, agosto 12). La formación archivística en la Universidad de Buenos Aires. VI Jornadas de Intercambio y Reflexión acerca de la Investigación en Bibliotecología, La Plata. https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.14272/ev.14272.pdf	Español	Archivología, Bibliotecología, Ciencias de la información	Sección 2
67	Ulate Montero, J. (2024). Análisis y diseño de un sistema de información para la gestión administrativa, docente y curricular para la Escuela de Bibliotecología y Documentación e Información (SIGAB). Bibliotecas, 42(1), 1-30. https://doi.org/10.15359/rb.42-1.2	Español	Bibliotecología	Sección 3
68	Vallejo Sierra, R. E., y Pirela Morillo, J. (2022). Itinerarios en la construcción histórico-institucional de la archivística como disciplina y profesión en Colombia. Revista Interamericana de Bibliotecología, 45(3), 1-12. https://doi.org/10.17533/udea.rib.v45n3e344960	Español	Archivología, Ciencias de la información	Sección 2
69	Vallejo Sierra, R. H. (2016). Hacia una formación común en Bibliotecología: El caso colombiano. Bibliotecas, 34(2), 1-28. https://doi.org/10.15359/rb.34-2.4	Español	Bibliotecología	Sección 1
70	Vallejo Sierra, R. H. (2020). Propuesta para estudiar las profesiones de la información: Una contribución al análisis desde el proceso de profesionalización de la bibliotecología. Investigación bibliotecológica: archivonomía, bibliotecología e información, 34(83), 85-101. https://doi.org/10.22201/iibi.24488321xe.2020.83.58092	Español	Bibliotecología, Archivología, Ciencias de la información	Sección 2
71	Vallejo Sierra, R. H., Pirela Morillo, J. E., Vallejo Sierra, R. H., y Pirela Morillo, J. E. (2022). Formación Archivística en Colombia: Una mirada comparativa desde la política pública nacional sobre gestión documental. Investigación bibliotecológica: archivonomía, bibliotecología e información, 36(92), 59-83. https://doi.org/10.22201/iibi.24488321xe.2022.92.58514	Español	Archivología	Sección 1

El documento *Anexo N.º 3: Corpus bibliográfico* fue elaborado por **Antonela Isoglio** en **noviembre de 2025** y se encuentra regulado bajo la siguiente licencia:

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

